

**БЎЛМАЧАЛАР ФИБРИЛЛЯЦИЯСИ МАВЖУД БЕМОРЛАРДА ЎПКА ВЕНАЛАРИ
КАТЕТЕР АБЛАЦИЯСИДАН КЕЙИНГИ “КЎР” ДАВР****¹Уралов Ҳ.И., ²Зокиров Н.У., ³Амиркулов Б.Д., ⁴Эркабаев Ш.М.**^{1,2,3,4}Республика Ихтисослаштирилган Кардиология Илмий Амалий Тиббиёт Маркази
Тошкент, Ўзбекистон<https://doi.org/10.5281/zenodo.8360479>

Аннотация. Бўлмачалар фибрилляцияси (БФ) юрак ритм бузилишларининг энг кенг тарқалган турларидан бири бўлиб, беморларда инсулт, юрак етишимовчилиги ва ҳаёт сифатининг пасайишига олиб келиши билан аҳамиятлидир. Ҳозирги кунда ўпка веналарининг катетер абляцияси (КА) дори-дармонларга чидамли БФ билан оғриган беморларни даволашнинг истиқболли варианты сифатида пайдо бўлди. Бироқ, ушбу амалиётдан кейинги "кўр давр" тушунчасини тушуниш муҳим ҳисобланиб бу даврда БФ эпизодлари абляциянинг тўлиқ фойдали таъсири амалда намоён бўлгунга қадар содир бўлиши мумкин. Ушбу мақола ўпка веналари (ЎВ) катетер абляциясидан кейинги кўр давр ва унинг БФ билан оғриган беморларга таъсири бўйича мавжуд билимларни умумлаштиришига қаратилган.

Калим сўзлар: бўлмачалар фибрилляцияси, ўпка веналари катетер абляцияси, кўр давр, эрта рецидивлар, кечки рецидивлар

Abstract. Atrial fibrillation (AF) is one of the most common types of cardiac arrhythmias and is significant due to leading patients to stroke, heart failure, and reduced quality of life. Catheter ablation of pulmonary veins (CA) has now emerged as a promising treatment option for patients with drug-resistant AF. However, it is important to understand the concept of the "blanking period" after this procedure, during which episodes of AF can occur before the full beneficial effect of ablation is manifested in practice. This article aims to summarize the current knowledge on the blind period after pulmonary vein (PV) catheter ablation and its effect on patients with AF.

Keywords: atrial fibrillation, catheter ablation of pulmonary veins, blanking period, early recurrences, late recurrences

Аннотация. Фибрилляция предсердий (ФП) является одним из наиболее распространенных видов нарушений сердечного ритма и имеет важное значение, поскольку приводит пациентов к инсульту, сердечной недостаточности и снижению качества жизни. Катетерная абляция легочных вен (ЛА) в настоящее время стала перспективным вариантом лечения пациентов с лекарственно-устойчивой формой БФ. Однако важно понимать концепцию «слепого периода» после этой процедуры, во время которого могут возникать эпизоды БФ до того, как на практике проявится полный положительный эффект абляции. Целью данной статьи является обобщение современных знаний о периоде слепоты после катетерной абляции легочной вены (ЛВ) и ее влиянии на пациентов с ФП.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, катетерная абляция легочных вен, cktgjq период, ранние рецидивы, поздние рецидивы.

Кўр даври бу - катетер абляциясидан кейинги давр бўлиб, бу даврда ЎВ муваффақиятли абляция қилинганига қарамай, БФ эпизодлари пайдо бўлиши мумкин ҳисобланади. Ушбу эпизодлар даво муолажасининг муваффақиятсизлиги ҳисобланмайди

ва унинг узок муддатли самарадорлигини баҳолаш учун ишлатилмайди. Кўр даврнинг аниқ давомийлиги мунозарали мавзу бўлишига қарамай, Европа кардиологлар жамияти тавсияномаларига кўра, одатда 3 ой атрофида деб ҳисобланади [1]. Бу даврда юзага келган БФ рецидивлари “эрта рецидивлар” деб номланади ва бу рецидивларни олдини олиш учун антиаритмик дори воситаларидан фойдаланилади.

Кўр даврдаги БФ қайталанишининг механизмлари

Абляциядан кейинги эрта рецидивларнинг тахминий сабаблари куйидаги механизмлардан бири ёки уларнинг биргаликда юзага келиши туфайли бўлиши мумкин:

- РТА нинг бўлмачалар миокардига яллиғлантирувчи таъсири сабабли хужайра даражасида вақтинчалик дисфункцияга олиб келади ва проаритмоген таъсирни кучайтиради [2];

- вегетатив асаб тизими интрамурал тузилмаларининг РТА таъсирида модификацияси симптоматик фаолликни ошиши ва парасимпатик фаолликни пасайишига сабаб бўлиб, бу ҳам ўз навбатида проаритмоген таъсирни юзага келтириб чиқаради. [3];

- чап бўлмача миокарди ва ўпка веналари бўлмачага куйилиш қисми орасида ўтказувчанлик тикланиши [4]. Бундан ташқари бемор ёши, операция муддати, РТА тури, рефрактер нукталар миқдори, РТ-апликациялар сони, стационардаги муолажалардан сўнгги рецидив, ўтказилаётган антиаритмик даво, аортал ва митрал регургитациялар ҳам сабаб бўлиши мумкин. Кўпчилик илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, дастлабки аблация уриниш самарасиз бўлган беморларда такрор амалиёт ўтказилганда, ўпка веналари дастлабки изоляцияси соҳасида ўтказувчанлик тикланиши мумкин, шунингдек, абляция қилинмаган ўпка веналари соҳаси ва веналардан ташқарида ҳам аритмоген ўчоқлар пайдо бўлиши мумкин [5]. Ўпка веналарида ўтказувчанлик тикланиши касаллик рецидиви учун асосий омил бўла олмайди, чунки бунинг сабаби халигача етарли ўрганилмаган [6]. Эҳтимол бу ўпка веналарида қисман денервация ёки уларнинг самарали қисман изоляцияси ва БФ триггерларини мувофақиятли бартараф этиш билан боғлиқдир. A.Verma ва бошқалар (2005) БФ рецидиви кузатилмаган беморларда чегараланган/кечки ўтказувчанлик тикланишини кўрсатиб беришди [7]. Бундан ташқари 3 ойдан 1 йилгача бўлган даврдаги БФ қайталанишлари “кечки рецидивлар” деб юритилиб, бу кўп ҳолларда эрта рецидивлар билан ва бошқа бир неча омиллар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Баъзи адабиётларга кўра “ўта эрта рецидивлар” КА дан кейинги 48 соат ичида юзага келган БФ хуружлари ҳамда, “ўта кечки рецидивлар” КА дан ўтказилгандан 1 йилдан кейин пайдо бўладиган қайталанишлар ҳақида ҳам маълумотлар мавжуд [12]. Шу аснода ҳозирги вақтгача ўтказилган тадқиқотлар беморларнинг турли клиник ва демографик хусусиятлар, БФ нинг ўзига хос хусусиятлари, электрокардиографик ва эхокардиёграфик ўзгаришлар, шунингдек, абляциядан кейинги бўлмачалар аритмиясининг эрта қайталанишлар ривожланишини башорат қилувчи ўпка веналари изоляцияси муложасига тегишли ва ундан кейинги даврдаги жараёнларга хос жиҳатларни аниқлашган [8,9] ва уларнинг бир нечасини биз 1-жадвалда санаб ўтдик.

Жадвал-1

Беморларнинг клиник ҳарактерига кўра
Эркак жинси
Ёши кексалар
Гипертония, юракда структур ўзгаришлар, семизлик, метаболис синдром
БФ нинг хусусиятларига кўра

Узоқ вақт давом этган БФ Персистик БФ
ЭХОКГ параметрларига кўра
Чап бўлмача ўлчами ва ҳажми Ўнг бўлмача ўлчами ва ҳажми Чап қоринча ўлчами ва ҳажми Чап қоринча систолик ва диастолис дисфункцияси Чап бўлмача эпикардиал ёғ тўқимаси
Абляция муолажасига боғлиқ бўлган хусусиятлар
Нотўлиқ изоляция БФ индуктивлиги Бир нечата БФ фокуслари Чап бўлмача эркин девори фокуслари Муолажа мобайнида БФнинг йўқолмаслиги Юқори ковак венанинг изоляция қилинмаслиги
Биомаркерлар
С-Реактив оқсил Гомосестиен Муолажадан кейинг юқори иситма Натриуретик пептид СІТР, hsCRP, ІL6, WBC КФТ ва сийдик кислота

Катетер абляциядан кейинги мониторинг

Кўр даврда БФ қайталаниш эпизодларини аниқлаш учун қўлланиладиган мониторинг усуллари турли тадқиқотларда турлича бўлиб, унинг давомийлиги ва стратегияси бўйича интенсивликнинг кенг диапозони мавжуд. Рецидивларни эрта аниқлаш абляциядан кейинги мониторинг турига боғлиқ. Энг кам интенсив мониторинг стратегиялари симптомларга асосланган 12 тармоқли электрокардиограмма ва 24 ёки 48 соатлик Холтер мониторингини ўз ичига олади, фақат беморлар юрак уриши аломатларини тасдиқлаганида ёки анормал пульсни сезганда тавсия этилади. Тадқиқотларда қўлланилган янада интенсив стратегияларга симптомларга асосланган ритм монитори иловалари, 30 ўлчамли телефонлар орқали мониторлар ва автоматик ишга тушириладиган ташқи ва имплантация қилинадиган тери ости ҳалқа ёзувчилари киради. Криптоген инсулт билан оғриган беморларда ўтказилган муҳим синовлар шуни кўрсатдики, телефон орқали мониторинг ускуналари (масалан, CardioNet, Malvern, PA; LifeWatch, Rosemont, IL; Medicomp, Melburn, FL) ёки имплантация қилинадиган юрак мониторлари (яъни XT va Reveal LINQ; Medtronic, Minneapolis, MN) асимптоматик БФни аниқлаш эҳтимолини ошириши кўрсатган [10,11]. Бирок, кўпчилик интервенцион жарроҳларни кўр даврда асимптоматик БФ пароксизмларида эрта қайта абляцияни бажаришдан қочишга мойил бўлганликлари сабабли, абляциядан кейинги мониторингнинг оптимал усули (ёки бу борада бирон бир мониторинг зарурми ёки йўқми) мунозарали бўлиб қолмоқда..

Оптимал кўр давр

Адабиётлардаги маълумотларга кўра кўр даврда рецидивлар жами ўпка веналар катетер абляцияси (ЎВКА) ўтказган беморларнинг 50%ида учрайди [13]. Verma ва бошқалар томонидан ўтказилган тадқиқот (2015) 203 беморни ўз ичига олган бўлиб аритмия такрорланиш частотаси 3 ойдан кейин сезиларли даражада камайганлигини

аниқлаган, бу эса бу муддат кўр давр вақти учун мос бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Худди шундай, Bunch ва бошқалар. (2014) 119 беморни қамраб олган тадқиқот ўтказди ва 90 кундан кейин БФ такрорланишининг сезиларли даражада камайганини кўрсатди. Бирок, кўр давр учун узокрок муддат зарур бўлиши мумкинлигини кўрсатадиган далиллар ҳа мавжуд бўлиб, масалан, Андраде ва бошқалар. (2014) нинг ўтказган ретроспектив таҳлил натижаларига кўра, 6 ойлик кўр давр, 3 ойлик муддат билан солиштирганда аритмия такрорланишининг паст бўлишига олиб келган. Юқорида келтириб ўтганимиздек, КА нинг мувофақиятсизлигини баҳолашга эрта бўлган муддат ўртача 3 ой деб ҳисобланишига қарамай, ортиб бораётган илмий далиллар, эрта рецидивларнинг бир қисми, айниқса, кўр даврнинг охириги вақтларига тўғри келадиган қисми, кечги рецидивлар сифатида қаралиши керак ва бу шунҳасиз амалиётнинг самарасизлиги ва/ёки муваффақиятсизлиги деб белгиланиши лозим деган фикрларни илгари сурмоқда [14]. Шу сабабли кўр даврнинг оптимал давомийлиги аниқлаш муҳим муаммо ҳисобланади. PubMed/MEDLINE маълумотлар базаларида ЭРни юзага келган БФ билан КА ўтказган беморларида бўлмачалар тахиаритмияларини кеч такрорланиши ҳақида хабар берувчи мақолалар учун текширилган тадқиқот мавжуд бўлиб. Бунда ЎВКА дан кейинги даврда ЭРни бошдан кечирган 5837 БФ билан оғриган беморларини қамраб олган 17 та тадқиқот таҳлилга киритилган. ЭР содир бўлган кун диагностик "тест" деб ҳисобланган, бошқаси яқка тадқиқотларда билдирилган вақт чегаралари мета-таҳлилдаги қизиқишнинг чегараси сифатида кўриб чиқилди. Умуман олганда, 27,7 кун (95%) Ишонч оралиғи: 10,4–45,1 кун) чегараси оптимал кўр давр давомийлиги сифатида аниқланган [15]. Умуман олганда, ушбу мета-аналитик тушунчалар ЎВКАдан кейинги ҳақиқий кўр давр таърифини қайта кўриб чиқиш зарурлигини қатъий қўллаб-қувватлаган йирик тадқиқотлардан бири ҳисобланади. 2022-йилда ўтказилган Европа Юрак Ритми Ассоциацияси (EHRA) томонидан кўр даврнинг жорий таърифи ва қўлланилишини ўрганиш учун шифокорлар асосида сўров ўтказган бўлиб, бу ишни амалга ошириш учун клиник ва интервенцион электрофизиологларга онлайн сўровнома юборилган. Жами 436 нафар респондентлар (88% интервенцион электрофизиологлар) 25% да ЭРларни кузатганликлари ҳақида хабар беришди (кварталлар оралиғи 15-35). Бу фоиз пароксизмал БФ мавжуд беморларда, персистик БФ билан оғриганлар билан солиштирганда камроқ натижани кўрсатган. Респондентлар томонидан ишлатиладиган кўр даврнинг ўртача муддати 90 кунни ташкил этган бўлиб, уларнинг 22%и пароксизмал БФ билан оғриган беморларга нисбатан қисқарок муддатда бўлишини афзал кўришган. Эрта рецидивлар кузатилган беморларнинг ярмида кечки рецидивлар юзага келиши башорат қилинган. Изоляцияланган эпизодли ЭР да респондентларнинг 99% и уни консерватив даволайди, 20% и эса кўр давр мобайнида такрорий аблация малга оширишни афзал кўради. Бир нечта эпизодли ЭРларда эса электрофизиологлар 16%и қайта КА ўтказишни маъқул кўришган. ЭР лар одатда КА кейин кузатилиб, кечки рецидивлар учун прогнозловчи омил сифатида қабул қилинади [16]. Willems ва бошқалар [17] нинг ADVICE номли тадқиқотларида ўпка венасини изоляция дан кейин 3 ойлик кўр даврни турли вақтларда ЭР нинг кечки рецидивларда аҳамиятини таҳлил қилдилар. Улар кўр даврининг 1, 2 ва 3 ойларида юзага келган ЭРларни ажратиб чиқишди ва ЭР кузатилмаган беморларда 1 йиллик аблациянинг муваффақият даражаси сезиларли даражада юқори эканлигини аниқладилар (77,2% 1 йиллик БФдан озод давр), муваффақият даражаси эса пасайди. ЭР кўр давр ичида кечроқ

содир бўлди: 1-ойда 62,6% ЭР, 2-ойда 36,4% ва 3-ойда 7,8% ($P < 0,0001$), 1-ой учун $HR = 1,84$, 2-ой учун 4,45, 3-ой учун 9,64. Муаллифлар таҳлилчининг операцион характеристикаси таҳлили орқали энг катта дискриминацион потенциални таъминлаш учун 50 кунлик бўш вақтни аниқладилар. Шундай қилиб кўр даврнинг оптимал муддатини белгилаш БФ билан оғриган беморларни антиартимик воситаларнинг (ААВ) турли ноўй таъсирларидан озод қилиши ёки акс ҳолда етарли муддатда амалга оширилмаслиги ЎВКАнинг самараси хусусида нотўғри ҳулоса чиқаришга ва эҳтимол ноўйин қайта амалиётни ўтказишга олиб келиши мумкин.

Бир қатор тадқиқотлар шуни кўрсатдики, абляциядан кейин ААВ дан фойдаланиш ЭР ни юзага келишини камайтиради ва кўр давр давомида касалхонага ётқизиш ва кардиоверсияларни камайтиради. Бироқ, мета-таҳлиллар шуни кўрсатдики, узоқ муддатли абляция муваффақияти ААВни эрта қўллаш билан белгиланмайди. Бу шуни кўрсатадики, ААВлар муваффақиятсиз абляциянинг дастлабки кўрсаткичларини вақтинча ниқоблаб туриши мумкин, бу ААВлар олиб ташлангандан кейингина намоён бўлиши мумкин. Бу ҳақиқатан ҳам касалхонага ётқизиш ва соғлиқни сақлаш харажатларини камайитириши мумкин бўлса-да, абляция самарасизлигини тан олишни кечиктириши мумкин.

Демак, ЎВ катетер абляциясидан кейинги кўр даври яхши тан олинган ҳодиса бўлиб, муваффақиятли абляцияга қарамай, БФ эпизодлари пайдо бўлиши мумкин. Ушбу даврда БФ такрорланишининг механизмлари ва оқибатларини тушуниш беморларнинг муолажадан кутаётган умидларини бошқариш ва узоқ муддатли натижаларни оптималлаштириш учун муҳимдир.

REFERENCES

1. Hindricks G., Potpara T., Dagres N., Arbelo E., Bax J.J., Blomström-Lundqvist C., Boriani G., Castella M., Dan G.-A., Dilaveris P.E., et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. *Eur. Heart J.* 2021;42:373–498. - PubMed
2. Issac TT, Dokainish H, Lakkis NM. Role of inflammation in initiation and perpetuation of atrial fibrillation: A systematic review of the published data//*Journal American College Cardiology.*- 2007.-V.50.-p.2021-2028.
3. Ogawa M, Zhou S, Tan AY et al. What have we learned about the contribution of autonomic nervous system to human arrhythmia// *Heart Rhythm Journal.*-2009.-V.6.-S.8-S.11.
4. Haissaguerre M, Hocini M, Sanders P et al.// Catheter ablation of long-lasting persistent atrial fibrillation: Clinical outcome and mechanisms of subsequent arrhythmias. *Journal of Cardiovascular Electrophysiol.*- 2005.-V.16.-p.1138-1147.
5. Callans DJ, Gerstenfeld EP, Dixit S et al. Efficiency of repeat pulmonary vein isolation procedures in patients with recurrent atrial fibrillation // *J Cardiovasc Electrophysiol* 2004; 15: 1050-1055.,
6. Cappato R, Negroni S, Pecora D et al. Prospective assessment of late conduction recurrence across radiofrequency lesions producing electrical disconnection at the pulmonary vein ostium in patients with atrial fibrillation //*Circulation* 2003; 108: 1599- 1604

7. Verma A, Kilicaslan F, Pisano E et al. Response of atrial fibrillation to pulmonary vein antrum isolation is directly related to resumption and delay of pulmonary vein conduction// *Circulation* 2005; 112: 627-35.
8. Andrade JG, Khairy P, Verma A, Guerra PG, Dubuc M, Rivard L, Deyell MW, Mondesert B, Thibault B, Talajic M. Early recurrence of atrial tachyarrhythmias following radiofrequency catheter ablation of atrial fibrillation. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2012;35:106-116.
9. Liang JJ, Dixit S, Santangeli P. Mechanisms and clinical significance of early recurrences of atrial arrhythmias after catheter ablation for atrial fibrillation. *World J Cardiol* 2016; 8(11): 638-646 [PMID: 27957250 DOI: 10.4330/wjc.v8.i11.638
10. Sanna T, Diener HC, Passman RS, Di Lazzaro V, Bernstein RA, Morillo CA, Rymer MM, Thijs V, Rogers T, Beckers F. Cryptogenic stroke and underlying atrial fibrillation. *N Engl J Med*. 2014;370:2478-2486.
11. Gladstone DJ, Spring M, Dorian P, Panzov V, Thorpe KE, Hall J, Vaid H, O'Donnell M, Laupacis A, Côté R. Atrial fibrillation in patients with cryptogenic stroke. *N Engl J Med*. 2014;370:2467-2477.
12. Chang SL, Tsao HM, Lin YJ, et al. Characteristics and significance of very early recurrence of atrial fibrillation after catheter ablation. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2011;22:1193–8. <https://doi.org/10.1111/j.1540-8167.2011.02095.x>; PMID: 21615812
13. Willems S, Khairy P, Andrade JG, Hoffmann BA, Levesque S, Verma A, et al. Redefining the blanking period after catheter ablation for paroxysmal atrial fibrillation: insights from the ADVICE (Adenosine Following Pulmonary Vein Isolation to Target Dormant Conduction Elimination) Trial. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2016; 9:e003909.
14. Calkins H, Hindricks G, Cappato R, Kim Y-H, Saad EB, Aguinaga L, et al. 2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE expert consensus statement on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation. *Europace* 2018;20:e1–60.
15. Saglietto A, Ballatore A, Xhakupi H, Rubat Baleuri F, Magnano M, Gaita F, De Ferrari GM, Anselmino M. Evidence-based insights on ideal blanking period duration following atrial fibrillation catheter ablation. *Europace*. 2022 Dec 9;24(12):1899-1908. doi: 10.1093/europace/euac098. PMID: 35917218.
16. Bordignon S, Barra S, Providencia R, de Asmundis C, Marijon E, Farkowski MM, Anic A, Guerra JM, Kosiuk J, Iliodromitis K, Schmidt B, Conte G, Chun JKR, Boveda S. The blanking period after atrial fibrillation ablation: an European Heart Rhythm Association survey on contemporary definition and management. *Europace*. 2022 Oct 13;24(10):1684-1690. doi: 10.1093/europace/euac131. PMID: 35942585.
17. Willems S, Khairy P, Andrade JG, Hoffmann BA, Levesque S, Verma A, Weerasooriya R, Novak P, Arentz T, Deisenhofer I. Redefining the Blanking Period After Catheter Ablation for Paroxysmal Atrial Fibrillation: Insights From the ADVICE (Adenosine Following Pulmonary Vein Isolation to Target Dormant Conduction Elimination) Trial. *Circ Arrhythm Electrophysiol*. 2016;